

У Юе

*здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Харків, Україна*

МЕТОДИ ПІГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»

Розвиток вищої освіти України одним із основних завдань передбачає підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких дисциплін, з-поміж іншого, з урахуванням інтеграції шкільної художньо-естетичної освіти. Інтегрований шкільний курс «Мистецтво» актуалізує проблему добору нових методів викладання і відповідної підготовки майбутнього вчителя. Окремі методи підготовки студентів до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» знаходимо у працях Л. Масол, В. Молчанової-Долінко, О. Щолокової та ін.

На особливу увагу заслуговує кейс метод, який прийшов в Україну із Західної Європи. Кейс-метод (від англ. case study – вивчення ситуації) – це метод ситуативного навчання на конкретних прикладах.

К. Багрій пропонує використовувати кейс-метод для вдосконалення навичок і отримання досвіду в таких сферах: виявлення, відбір та вирішення проблем; робота з інформацією – осмислення значення деталей, описаних у ситуації; аналіз і синтез інформації й аргументів; робота з припущеннями й висновками; оцінка альтернатив; прийняття рішень; слухання та розуміння інших людей, тобто для набуття навичок групової роботи [1].

Орієнтовними етапами цієї роботи авторка пропонує визначити такі: проблематизація; виявлення суперечності в сюжеті, дискусія, фронтальний «мозковий штурм»; висування гіпотетичних припущень, перевірка думок учасників за допомогою методу модерації (обрання результатів вирішення проблем, які розподіляються на групи (кластери)); презентація рішень; рефлексія.

Робота над кейсом передбачає: аналіз конкретної ситуації за певним алгоритмом, який передбачає самостійну роботу майбутніх вчителів музичного мистецтва; «мозковий штурм» у межах малої групи; публічний виступ із представленим захистом запропонованого рішення; контрольне опитування учасників щодо знання фактів кейсу [3].

Опанування кейс-методу майбутніми вчителями музичного мистецтва здійснюється на основі навчального матеріалу до уроків. Сучасні програми інтегрованого навчання мистецтва (Л. Масол, В. Кондратової та ін.) передбачають формування в майбутніх

педагогів навичок аналітичного та критичного мислення; удосконалення практичних умінь і навичок роботи з учнями. Для використання кейс-методу в практичній роботі зі студентами мистецьких фахів слід:

- 1) змодельювати варіанти взаємодії ролей (вчитель-студент, учні-студенти, або студент-учень в умовах практичної роботи з учнями на принципах інтеграції різних видів мистецтва);
- 2) дібрати назву (як правило, одним реченням);
- 3) створити проблемну ситуацію (короткий або детальний опис);
- 4) сформулювати проблему та завдання, що слід вирішити й знайти найбільш оптимальне рішення;
- 5) дібрати навчально-методичне забезпечення (наочний матеріал – відеосюжети, фото тощо);
- 6) запропонувати список інформаційних джерел (у разі доцільності);
- 7) спланувати регламент часу (який час передбачено для вирішення кейсу).

Підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» Л. Беземчук і В. Фомін [2] пропонують проводити на підґрунті міждисциплінарної інтеграції. Такий підхід до підготовки здобувачів буде сприяти засвоєнню та практичному впровадженню сучасних методів, з-поміж іншого і кейс-методу, для ефективною реалізації оновленого інтегрованого змісту мистецької шкільної освіти.

Література

1. Багрій К. Особливості застосування методу Кейсів у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v4/NV-2013-V4_61.pdf
2. Беземчук Л., Фомін В. Формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах магістратури. *Professional Art Education*. 2021. № 2 (1). С. 12–19.
3. Ягоднікова В. В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців. *Материалы IV Международной научно-практической конференции [«Наука и образование»], (5–7 января 2008 г.)*. София : Бял ГРАД-БГ, 2008. Т. 7. С. 17–20. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm